

ГЛОБАЛ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАР: ЁШЛАР ФАОЛ ИЖТИМОЙ СУБЪЕКТ СИФАТИДА

Жалалова Гулбахор Одилжоновна
Фалсафа фанлари доктори (PhD)
ЎзМУ катта ўқитувчиси

Аннотация

Мақолада муаллиф замонавий ижтимоий реаллик трансформация даври эканлигини бунда ички ва ташқи флуктуациялар амал қилишини, трансформацияларнинг омиллари эса ижтимоий манфаатлардан иборат эканлиги таҳлил этилган. Ижтимоий трансформацияларда ёшлар энг фаол ижтимоий субъект бўлиб, уларнинг тафаккури ва когнитив қобилиятларини фанлараро ёндашув асосида тадқиқ этиш зарурлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: трансформация, флуктуация, бифуркация, тафаккур, когнитивлик, фанлараро ёндашув.

Аннотация

В статье автор анализируется, что современная социальная реальность представляет собой период трансформации и действуют внутренние и внешние флуктуации. Молодежь является наиболее активным социальным субъектом социальных преобразований, при этом подчеркивается необходимость исследования ее мышления и когнитивность на основе междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: трансформация, флуктуация, бифуркация, мышление, когнитивность, междисциплинарный подход.

Мураккаб тизимлар назариясига замонавий реаллик инсониятнинг глобал трансформациялари давридар. Бу даврда жамият кумулятив ривожланмайди, балки унда эволюцион ривожланиш даврлари, инқилоблар, бифуркация нуқталари мавжуддир. Замонавий мураккаб ижтимоий иқтисодий жараёнлар (глобаллашув, ахборотлашув, глобал муаммолар, пандемиялар, рақамлаштириш, замонавий таҳдидлар) жамиятнинг бифуркацион нуқтага келиб қолганлигини кўрсатади.

Демак, ҳар бир тизим ўз ривожланишида бир қанча босқичларни босиб ўтади. Шаклланиш; етуклик даври; эски тизимнинг инқирози ва янги тизимнинг ривожланиш даври. Трансформация айнан тизим ривожланишининг учинчи даврига тўғри келади, яъни тизимнинг янги тизимга ўтишидаги структуравий ўзгаришларни ўзида ифода этади. Бу жараённи ўзида чизикли ва ночизикли ривожланиш йўллари мумкин этган ўтиш даври сифатида тавсифланиши мумкин. Ижтимоий трансформациянинг омиллари, ҳаракатлантирувчи кучлари нималардан иборат?

Маълумки, ижтимоий манфаатлар ижтимоий тизимларнинг моҳият ва атрибутив хусусиятлари ҳисобланади. Ижтимоий манфаатларнинг икки турини фарқлаш мумкин. Булар ижтимоий генетик ва субъект манфаатлари[2, 70]. Ижтимоий генетик манфаатлар маълум бир жамият

манфаатлари бўлса, субъект манфаатлари эса ижтимоий тизимнинг ўз ўзини сақлаш, қайта ишлаб чиқаришидир. Ижтимоий трансформацияларда бу турдаги манфаатлар асосий детерминант вазифасини бажаради. Янги тартиб ва янги структураларнинг ҳосил бўлиш жараёнини Буданов мураккаб тизимларда қуйидаги беш тамойили асосида ифодалаган эди ва улар қуйидагилардир: шаклланиш, нозизиқлилиқ беқарорлиқ, очиқлиқ, динамик иерархия, кузатувчанлиқ[1] . Олим бифуркация нуқтасини трансформация даврига қиёслайди. Бу ҳақда ёзади: Ўтмиш ва келажак ўртасидаги дақиқалар бифуркация нуқталари бўлиб, микро даражада ўзгариш ва трансформацияларнинг бутун бир давридир. Ижтимоий трансформация жараёнида мазкур тамойиллар амал қилади деб ҳисоблаймиз.

Юқоридаги таҳлилар кўрсатадики, трансформация жараёни “тизимнинг ўзини сақлаш, қайта ишлаб чиқариш жараёни бўлиб, бунда тизим бошқа метатизимга ўтади ёки ички структурасини ўзгартиради” [2] . Трансформация жараёни натижасида тизимнинг бир структуравий тузилмадан нисбатан юқори ривожланган тузилмага алмашилиши содир бўлади[4, 10].

Демак, айтиш мумкинки, биринчидан, трансформация бу жамиятнинг ўз ўзини қайта ишлаб чиқариши, ўтиш давридир. Иккинчидан, таҳлил кўрсатадики, жамиятнинг ҳам ўз-ўзини ташкиллаштириши, унда хаос ва тартиб амал қилиши; трансформация натижасида мураккабланишининг содир бўлиши кузатилади. Учинчидан, жамиятда инқироз деб аталаётган ҳолатлар, жамиятнинг янги тизимга ўтаётганлигини кўрсатади. Бу жараёнда энг фаол ижтимоий субъект бўлган ёшлар кадрлари масаласи энг муҳим ижтимоий ва гносеологик аҳамият касб этувчи вазифадир.

Ижтимоий трансформацияларнинг содир бўлишини мураккаб тизимлар назариясига асосан жамиятга флукуацияларнинг таъсири бошлаб беради. Ижтимоий тизимга флукуациялар янги ғоя, янги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маънавий, демографик, экологик, маданий омиллар тарзида содир бўлиши мумкин. Бундан кўриниб турибдики, флукуацияларни икки туркумга бўлиш мумкин:

1. Ижтимоий тизимдан ташқарида вужудга келган флукуациялар;
2. Ижтимоий тизимнинг ўзида вужудга келадиган флукуациялар.

Масалан, мамлакатимиз ривожланишига жаҳонда рақамлашган жамиятнинг ривожланиши, глобаллашув, замонавий таҳдидлар, глобал муамолар катта ташқи флукуация сифатида катта таътаъсир этмоқда. Ёки бутун дунёда материалшунослик соҳасининг ривожланишига жаҳон аҳолисининг хом ашёга бўлган талабининг тобора ортиб бориши флукуация сифатида хизмат қилган, дейиш мумкин. Бу таъсирни биз ижтимоий тизимга бўлган ташқаридаги (ижтимоий омиллар) таъсиридаги ташқи флукуацияга мисол сифатида баҳолашимиз мумкин. Жаҳонда тарқалган пандемияни ҳам жамиятимиз учун ташқи флукуация сифатида келтириш мумкин. Чунки тасодиқий пандемия бутун ижтимоий тизим структурасига таъсир этди. Соғлиқни сақлаш, иқтисодиёт, таълим тизимларида, инсонларимизнинг онгида трансформацияларга олиб келди.

Иккинчи турдаги флукуацияларга мамлакатимиздаги ижтимоий субъектларнинг сифатли таълим, медицина, тдбиркорликни риаожлантиришга бўлган манфаатларини мисол сифатида келтиришимиз мумкин. Мазкур флукуациялар ижтимоий тизимда танловни содир бўлишига олиб келади. Натижада жамият флукуациялар таъсирида маълум бир ривожланиш йўлини танлайди ва ривожланади. Шунингу учун бугунги кунда ёшлар тафаккурини ривожлантириш, уларнинг когнитив тизимини ўрганишга оид тақиқотлар олиб бориш муҳим ижтимои аҳамит касб этувчи муаммолардир. Зеро, ёшлар жамиятимизда энг фаол ижтимоий субъект ҳисобланади. Уларнинг тафаккури, маданиятидаги ўзгаришлар ижтимоий тизим ривожланишининг самарадорлигини белгилайди.

Дарҳақиқат, ёшлар доимо жамиятнинг фаол ижтимоий субъекти сифатида жамият тараққиётининг келажагини белгилаб берувчи асосий куч ҳисобланади. Айниқса, бугунги кундаги тобора глобаллашиб, мураккаблик, ночизиқлик ортиб бораётган даврда ёшларимизнинг тафаккури, уларнинг кадриятлари, билим ҳосил бўлишида ҳал қилувчи аҳамият касб этувчи когнитивлигини ўрганиш долзарб муаммодир. Зеро, ёшларнинг тафаккури, уларнинг когнитив қобилиятлари бугунги кунда республикаимизда амалга оширилаётган ижтимоий ўзгаришларнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучидир.

Тадқиқотлар кўрсатадики, жамият таъсирида кишиларда олам манзараси(метафизика) шаклланади. Метафизика таъсирида эса имплицит эпистемология ривожланади. Кишилардаги имплицит эпистемология, яъни қандай билимларни ўрганиш зарур ва қандай қилиб билим олиш мумкинлигини белгилайди. Эпистемология турли когнитив жараёнларнинг ривожланишига олиб келади. Бундан келиб чиқадики, жамият ва маданият турли ижтимоий когнитив тизимларнинг ривожланишига сабаб бўлар экан. Турли маданиятларда маълум бир ҳолатларда ўзгача когнитив жараёнлар амал қилади; когнитив жараёнлардан фойдаланиш частотаси, даражасида фарқлар бўлади. ...фикрлаш жараёнида турли имплицит ва хатто бошқа шаклдаги эксплицит норма ва стандартлар қўлланилади[5]. Бундан Нисбитт “...турли маданиятлар бир хил асосий когнитив жараёнлар тизимига эга бўлишларига қарамасдан, бир турдаги муаммони ҳал қилиш учун турли воситалардан фойдаланадилар” деган хулосага келади[5]. Лондон когнитив нейрофизиология университети профессори Сара Джейн Блейкмор ҳам маданият муҳитнинг ўсмирлар миясига таъсир этувчи жуда ҳам кучли омил бўлиши мумкинлигини таъкидлайди[6,271]. Мазкур илмий хулосалар билим ишлаб чиқариш ва инсон капиталини ривожлантириш стратегияга айланган бир даврда ижтимоий когнитив тизимларни таълим жараёнларида эътиборга олиниши учун фанлараро ёндашувга асосланган тадқиқотлар олиб боришни талаб этади. Замонавий трансформацион жараёнлардаги шаклланиш, ночизиқлилиқ беқарорлик, очиклик каби жараёнларнинг ёшлар онгу тафаккури, когнитивлигига кўрстаётган таъсирини файласуфлар, социологлар, психологлар, педагоглар билан ҳамкорликда олиб борилган

фанлараро ёндашув асосидаги тадқиқотларда тадқиқ этиш давр талабидир деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Буданов В.Г. Трансдисциплинарное образование, технологии и принципы синергетики. Первый Российский философский конгресс. Материалы конгресса. Том УШ. 1997 .
2. Марарица В.Ф. Социально - философский анализ трансформации социальных систем. Вестник МГТУ. Т. 9. №1. 2006. - С 76;76.
3. Карасев В.И. Социальная трансформация как предмет философского анализа. Авт. реф. На соискание док. фил. наук. М., 2000. – С.10.
4. Ричард Нисбитт, Кейпинг Пенг, Инчеол Чой, Ара Норензаян. Культура системы мышления: Сравнение холистического и аналитического познание. Психологический журнал. 2011, том 32, № 1, с. 55–86; 80.
5. Мышление. Под ред. Д. Брокмана. М.: АСТ, 2018. –С. 217.
6. Жалалова Г. Инсон когнитив фаолиятига оид замонавий эпистемологик муаммоларни тадқиқ этишда фанлараро ёндашув зарурияти. Абдуллаева М.Н., Гаффарова Г., Жалалова Г. Монография. Тошкент.: Ношир. 2020. - Б. 169-178.